

XVI Conferencia Internacional de Ciencias de la Educación 2021

Temática. El trabajo preventivo, la diversidad y la inclusión educativa.

Título. Inclusión educativa y cambio social: retos para las universidades en el contexto de la Covid-19

Autor. Osvaldo Pedro Santana Borrego

Master en Estudios Interdisciplinarios sobre América Latina, el Caribe y Cuba. Mención Cuba. Profesor Asistente de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana. Facultad de Tecnología de la Salud y de la Universidad Tecnológica de La Habana José Antonio Echeverría. Investigador Agregado del Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas (CIPS) perteneciente al Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente (Citma). La Habana. Cuba. CP 10700. Teléfono. 5 841-63-65. Correo electrónico. osva64@nauta.cu. ORCI. 0000-0002-3426-3138.

Resumen

El tema de la inclusión educativa se convierte en la actualidad en un tópico de interés abordar dentro de la dirección universitaria, al tenerse en cuenta la formación integral de los profesionales de cara a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En este sentido, el artículo propone una mirada crítica a la necesidad de analizar la relación conjunta de la inclusión educativa y el cambio social para la dirección universitaria en la formación competitiva del profesional en el siglo XXI. Dentro de este marco, se realizó un estudio descriptivo cualitativo de corte longitudinal prospectivo durante el período 2021 en la Facultad de Tecnología de la Salud. Dentro de este marco, se aplicaron métodos teóricos tales como: histórico-lógico, la sistematización, la estadística descriptiva y las consultas a expertos. En los empíricos: la observación, el análisis documental, la encuesta y la entrevista. Por consiguiente, los resultados y discusión centraron los debates en torno a la pertinencia de la inclusión educativa en este contexto, la cual permitió valorar las tendencias actuales y su impronta en la formación universitaria en la concepción de la nueva universidad dentro de los paradigmas de las ciencias médicas, y las concepciones de la universalización de la universidad que se postula como tendencia para el desarrollo. En resumen, los desafíos impuestos en el perfeccionamiento de la nueva universidad, demandan la mirada oportuna a los actores formativos inmersos en los sistemas educacionales con los desafíos que enfrentan las Ciencias de la Educación Médica en el contexto de la Covid-19.

Palabras claves: inclusión educativa, cambio social, dirección universitaria.